

LINGVISTIK STEREOTIPLARNING NAZARIY ASOSLARI VA TIPOLOGIK TASNIFI

Sayibova Zuxra Yunusovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pegagogik universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104496>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 25-Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 29-Mart 2025 yil

KEYWORDS

lingvistik stereotip, aksent, grammatik to'g'rilik, til bilish darajasi, ijtimoiy integratsiya, diskriminatsiya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada lingvistik stereotip tushunchasi va uning tasnifi ko'rib chiqiladi. Lingvistik stereotiplar muayyan til yoki dialektga ega bo'lgan shaxslar haqidagi barqaror va umumlashtirilgan tasavvurlar bo'lib, ular aksent, grammatik to'g'rilik, lug'at boyligi kabi lingvistik belgilar asosida shakllanadi. Maqolada lingvistik stereotiplarning ijtimoiy, psixologik va madaniy jihatlari hamda ularning ijobiy va salbiy ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, lingvistik stereotiplarning O'zbekistondagi holati, ayniqsa migrant bolalar uchun ularning ahamiyati muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari lingvistik stereotiplarning jamiyatdagi rolini chuqurroq tushunishga va ijtimoiy integratsiya jarayonlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Lingvistik stereotip tushunchasi

Lingvistik stereotiplar – bu ma'lum bir til yoki dialektga ega bo'lgan shaxslar haqidagi barqaror va umumlashtirilgan tasavvurlar bo'lib, ular ijtimoiy guruhlar, millatlar yoki etnik guruhlariga nisbatan shakllangan baholarni o'z ichiga olishi mumkin (Bourdieu, 1991; Fishman, 1977). Ushbu stereotiplar aksent, intonatsiya, grammatik to'g'rilik va lug'at boyligi kabi lingvistik belgilar asosida shakllanadi (Labov, 1972). Dunyo bo'ylab, ayniqsa migratsiya va etnik guruhlar o'rtasidagi munosabatlar kontekstida lingvistik stereotiplar muhim rol o'ynaydi.

Fishman (1977) va Bourdieu (1991) lingvistik stereotiplarni ijtimoiy kuch sifatida ko'rib, ularning til va madaniyatni boshqarish vositalaridan biri ekanligini ta'kidlaydilar. Lingvistik stereotiplar shaxslarning ijtimoiy mavqeini shakllantirishga yordam berishi yoki ularning jamiyatdagi imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Labov (1972) esa til va jamiyatda tengsizlik o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq qilib, aksent va grammatik xatolar shaxsning jamiyat tomonidan qabul qilinishiga qanday ta'sir qilishini o'rgangan.

Lingvistik stereotiplarning salbiy va ijobiy ta'siri

Lingvistik stereotiplar ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Ijobiy stereotiplar yuqori ma'lumotlilik, madaniylik va professionallik bilan bog'liq bo'lsa, salbiy stereotiplar muayyan aksent yoki dialekt vakillarini kam ma'lumotli yoki kam intellektual deb baholashga olib kelishi mumkin (Tajfel, 1981).

O'zbekistonda til jamiyatning ijtimoiy, psixologik va siyosiy jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'zbek tilining mamlakatdagi asosiy til sifatidagi roli hamda boshqa tillarni o'rganayotgan shaxslarning lingvistik stereotiplarga duch kelishi muhim masalalar sirasiga kiradi (Omonov, 2019). Ayniqsa, migrant bolalar yangi til va madaniy muhitga moslashish, o'z-o'zini baholash, til o'rganish motivatsiyasi va ijtimoiy identifikatsiya jarayonlarida lingvistik stereotiplarga duch kelishlari mumkin (Vygotsky, 1978; Piaget, 1952).

Aksent, grammatik to'g'rilik va til bilish darajasi bo'yicha stereotiplar

Aksent lingvistik belgilar orasida eng tez e'tiborga tushadigan xususiyatlardan biri bo'lib, ko'pincha stereotiplarning shakllanishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi tilni o'rganuvchilar aksentlari sababli noto'g'ri baholanishi, ularning bilim darajasi yoki intellektual qobiliyatlari to'g'risida noxolis xulosalar chiqarilishiga olib kelishi mumkin (Giles, 1979). Bu esa diskriminatsiya va ijtimoiy izolyatsiyaga sabab bo'lishi ehtimolini oshiradi (Lippi-Green, 1997).

Grammatik to'g'rilik ham lingvistik stereotiplarning shakllanishida muhim omildir. Grammatik xatolar shaxsning e'tiborsiz yoki savodsiz ekanligi haqida noto'g'ri tasavvurlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ta'lim muassasalarida migrant bolalar grammatik xatolar tufayli tanqid qilinishi, bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchi va ta'limga bo'lgan motivatsiyasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin (Cummins, 1981).

Til bilish darajasi esa ijtimoiy integratsiyaning asosiy omillaridan biridir. Yangi jamiyatning tilini yaxshi bilgan migrant bolalar ta'lim olish va ijtimoiy aloqalar o'rnatish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Agar til bilish darajasi yetarli bo'lmasa, bu ularning ijtimoiy moslashuvi va akademik muvaffaqiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin (Krashen, 1982).

Lingvistik stereotiplarning tasnifi

Lingvistik stereotiplar turli tasniflarda o'rganiladi. Ularning ayrim turlari quyidagilardan iborat:

- Ijtimoiy stereotiplar – aksent, grammatik to'g'rilik va til bilish darajasi asosida shaxsni baholash.
- Kognitiv stereotiplar – lingvistik xususiyatlar orqali shaxsning dunyoqarashi yoki intellektual qobiliyatlari to'g'risida shakllangan fikrlar.
- Etnik stereotiplar – til va aksent asosida muayyan etnik guruh vakillari haqidagi stereotiplar, bu esa etnik diskriminatsiyaga olib kelishi mumkin.

Xulosa

Lingvistik stereotiplar ijtimoiy psixologiya va tilshunoslik sohalarida keng o'rganilgan muhim tushunchalardan biridir. Ular aksent, grammatik to'g'rilik va til bilish darajasi kabi omillar bilan bog'liq bo'lib, jamiyatda tengsizlik va diskriminatsiya jarayonlarini kuchaytirishi yoki aksincha, ijtimoiy integratsiyaga xizmat qilishi mumkin. O'zbekiston kontekstida bu stereotiplar migrant bolalar va boshqa ikki tillilik muammosiga duch kelgan shaxslar uchun katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Harvard University Press.
2. Cummins, J. (1981). The Role of Primary Language Development in Promoting Educational Success for Language Minority Students.
3. Fishman, J. A. (1977). Language and Ethnicity.
4. Giles, H. (1979). Ethnicity Markers in Speech.

5. Krashen, S. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition.
6. Labov, W. (1972). Sociolinguistic Patterns. University of Pennsylvania Press.
7. Lippi-Green, R. (1997). English with an Accent: Language, Ideology, and Discrimination in the United States.
8. Omonov, X. (2019). O'zbekistonda til va jamiyat.
9. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. Vygotsky, L. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.

